

Výskum informačného správania bratislavských stredoškôľakov

Bc. Jakub Fázik

jakub.fazik@gmail.com

Cieľom článku je oboznámiť čitateľov s výsledkami prieskumu informačného správania bratislavských stredoškôľakov. V prvej časti článok veľmi stručne predstavuje významných autorov venujúcich sa tejto problematike a podrobnejšie opisuje model C. C. Kuhlthauovej. V druhej časti sú prezentované výsledky vlastného prieskumu realizovaného v koncepcii Kuhlthauovej modelu formou dotazníka a rozhovorov.

Úvod

Od osemdesiatych rokov 20. storočia začali byť v rámci používateľsky orientovanej paradigmy informačnej vedy populárne výskumy informačného správania. Informačné správanie môžeme chápať v širšom význame, ako „*správanie človeka, systému či organizmu vo vzťahu k informačným zdrojom a informáciám*“ (Steinerová, 2005, str. 10), v užšom zábere je striktné zamerané na proces vyhľadávania informácií. Nástupom internetu sa podmienky informačného prostredia výrazne zmenili. Aj preto sme sa rozhodli vykonať prieskum medzi bratislavskými stredoškôľakmi, ktorý by mapoval vplyv internetu na ich informačné správanie a zároveň porovnal aktuálnosť jedného zo starších modelov.

1. Výskumy a modely informačného správania

K najvýznamnejším autorom zaoberajúcim sa touto problematikou patrí jednoznačne Carol C. Kuhlthauová (Kuhlthau, 1993), ktorá zasvätila takmer celý svoj doterajší život výskumom vzťahu predovšetkým mladých ľudí k informáciám; ďalej jej spolupracovník na mnohých projektoch – Ross J. Todd (Kuhlthau, Heinström a Todd, 2008). Z množstva ďalších môžeme spomenúť H. E. Julien, Sandru G. Hirsch, D. Bilal a ďalší. Z inštitucionálneho hľadiska sa najviac témou zaoberajú British Library či OCLC, ale aj mnohé univerzity, na ktorých viacerí z uvedených autorov pôsobia.

Predovšetkým v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch minulého storočia, ale i v súčasnosti, sa mnoho odborníkov z oblasti informačnej vedy pokúsilo vypracovať vlastné modely informačného správania. Niektorí z nich mapujú informačné správanie v komplexnejšom zábere, iní len v užšom poňatí. K najznámejším patria modely T. Wilsona, N. Belkina, R. Taylora, B. Dervinovej, M. Batesovej, P. Ingwersena, T. Saracevica, A. Spinkovej, D. Nahlovej i mnohých ďalších autorov (Steinerová, 2005). Tieto modely však vychádzajú prevažne z pozorovaní a analýz informačného správania dospelej populácie.

2. Model C. C. Kuhlthauovej

Model *Information Search Process* (ISP) poprednej americkej autorky Carol Collier Kuhlthauovej je založený na dvoch desaťročiach empirických výskumov, ktoré sa začali kvalitatívnymi výskumami študentov stredných škôl, neskôr boli potvrdzované, spresňované a dopĺňané radom kvantitatívnych a longitudinálnych výskumov (Kuhlthau [s. d.]). Model má lineárnu štruktúru, identifikuje šesť základných etáp súvisiacich s vyhľadávaním informácií. Má tri úrovne (vrstvy) – emocionálnu, kognitívnu a inštrumentálnu (fyzickú). Každá zo šiestich etáp vyhľadávania informácií tak prisdzuje určité pocity, myšlienky a aktivity človeka.

- Prvou etapou je *iniciácia*, kedy človek identifikuje v sebe problém – uvedomí si nedostatok informácií z určitej oblasti. Táto fáza sa vyznačuje pocitom neistoty a obáv. Myšlienky sú sústredené na pochopenie problému, človek o ňom premýšľa, snaží sa spomenúť na svoje predchádzajúce skúsenosti a znalosti o oblasti, do ktorej spadá.
- Druhou etapou je *selekcia – výber*, kedy sa podarí problém alebo tému identifikovať – určiť tému na základe požiadaviek a kritérií pridelených úloh či osobného záujmu. Počiatočná neistota ustupuje, nahradí ju optimizmus a odhodlanie začať informačný prieskum. Typickými aktivitami je komunikácia s druhými ľuďmi o téme, vyhľadávanie predbežných informácií.
- V nasledujúcej tretej fáze – *prieskume (explorácii)* – sa človek orientačne snaží získať maximum poznatkov o téme, ale – kvôli pre túto fázu charakteristickú neschopnosť presnej formulácie požiadavky potrebnej pre interakciu s vyhľadávacím systémom – nachádza často v rôznych zdrojoch rozdielne, rozporuplné a navzájom nezlučiteľné informácie. Optimizmus ustupuje a človeka naplní zmätok, neistota, pochybnosti, pokles dôvery.

Po nasledujúcich troch fázach, charakteristických striedaním pocitov – kedy sú myšlienky neurčité, nejasné, vágne a zamerané na vyhľadávanie relevantných informácií, nasledujú ďalšie tri fázy súvisiace viac so subjektívnym zhodnotením nájdených zdrojov – hľadaním pertinentných informácií. Myšlienkové pochody sú charakteristické sústredenou a zameraním sa na tému, často vedú až k zvýšeniu záujmu o tému. Ďalšie tri fázy teda sú:

- *Formulácia* – charakteristická poklesom neistoty a nárastom dôvery. Alegoricky by sa dala pomenovať akýmsi svetlom na konci tunela. Človek sa začína viac orientovať v téme, vie, čo potrebuje nájsť, a podľa toho správnou formuláciou požiadaviek zaostruje, zužuje a zjemňuje vyhľadávanie.

- **Zber** – neistota úplne ustúpi, narastá záujem o tému, človek sa naplno orientuje v téme, narastá v ňom dôvera. O všeobecné informácie k téme už nestojí, snaží sa zhromažďovať už len informácie s vysokou mierou pertinencie.
- **Prezentácia** – vyhodnocovacia fáza na konci procesu, v ktorej človek zažíva buď uspokojenie, ak získal dostatok informácií, ktoré potreboval, alebo sklamanie, ak nenašiel nič alebo len minimum pertinentných či len relevantných informácií. Myšlienky sa sústreďujú na osobnú syntézu nájdených informácií o téme, v prípade neúspechu človek analyzuje, ktoré kroky pri vyhľadávaní viedli k zníženiu relevancie a redundancii nájdených zdrojov (spracované podľa Kuhlthau [s. d.]).

Štádiá	Iniciácia	Výber	Objavovanie	Formulácia	Zhromažďovanie	Prezentácia
Pocity	Neistota	Optimizmus	Zmätok, frustrácia, pochybnosti	Jasnosť	Pocit kontroly, sebaistota	Úľava, spokojnosť alebo sklamanie
Myšlienky	Nejasné			Jasnejšie	Zvýšený záujem	Sústredené
Činnosti	Vyhľadávanie východiskových informácií		Vyhľadávanie relevantných informácií		Vyhľadávanie pertinentných informácií	
Vhodné úlohy	Rozpoznanie	Identifikácia, výskum	Identifikácia, výskum	Formulácia	Zber	Dokončenie

Obr. 1 Kuhlthauovej model

Prínos Kuhlthauovej lineárneho modelu, vychádzajúceho predovšetkým z kvalitatívnych výskumov stredoškôľakov, spočíva – ako už bolo písané – v integrácii pocitov, myšlienok a fyzických aktivít človeka v procese vyhľadávania informácií. Model však pochádza z roku 1993, vychádza preto zo skúseností skôr narodených generácií (a nie *Google generácie*), ktoré sú dnes v produktívnom veku; a aj kontext technologického zázemia (informačno-komunikačných technológií) a preferencie určitých typov informačných zdrojov je v dnešnej dobe diametrálne odlišný než v čase vzniku modelu. Napriek tomu Model poslužil ako východisko nášho prieskumu práve preto, že skúmanou vzorkou boli stredoškôľáci.

3. Cieľ prieskumu

Cieľom nášho prieskumu zrealizovaného v marci 2014, bolo zmapovať stav informačného správania bratislavských stredoškôľakov. Obsahovo vychádzal z modelu C. C. Kuhlthauovej. Zameraný teda bol na situáciu, keď študent musí vypracovať určitý informačný produkt ako úlohu do školy. Dôraz sme kladli predovšetkým na aktivity súvisiace s vyhľadávaním informácií, hodnotením a využívaním informačných zdrojov potrebných k vypracovaniu svojich informačných produktov a úloh. V intenciách Kuhlthauovej modelu sme skúmali aj myšlienky, pocity a nálady sprevádzajúce proces vyhľadávania informácií. Použité boli dve metódy – dotazník a rozhovory.

4. Metodológia

Dotazník bol koncepcne rozdelený do štyroch častí, reprezentovaných nasledujúcimi výskumnými otázkami:

- Ako študenti postupujú pri vyhľadávaní informácií?
- Ktoré zdroje využívajú? Diverzifikujú ich? Na základe čoho ich hodnotia?
- Aké prežívajú študenti myšlienky a pocity? Čo ovplyvňuje ich náladu?
- Dochádza u nich k prechodu od potreby získať relevantné zdroje k pertinentným?

Z pôvodného počtu 120 rozdaných hárkov ich vyplnilo 115 študentov z dvoch bratislavských gymnázií – Gymnázia na Pankúchovej ulici v Petržalke (65 respondentov) a Gymnázia sv. Uršule v Starom Meste (50 respondentov). Vek skúmaných respondentov je 14 až 19 rokov. Výber tried sme uskutočnili tak, aby v ňom boli zastúpení študenti všetkých vekových kategórií uvedeného rozmedzia.

Rozhovory boli riadené, ich obsah i štruktúra korešpondovali s koncepciou dotazníka a vychádzali z neho. Otázky boli kladené logicky podľa postupov (krokov) v procese vyhľadávania informácií. Metódy sa zúčastnilo sedem respondentov – štyria mužského a traja ženského pohlavia, vo vekovom zastúpení 15 až 19 rokov. Každý navštevoval inú školu.

5. Činnosti a aktivity.– výsledky dotazníka

V prvej časti dotazníka sme mapovali všetky aktivity a činnosti, ktoré študenti vykonávajú od chvíle, kedy dostanú zadanie úlohy. Hneď v prvom rade musíme konštatovať, že možné obavy z bezdúchého kopírovania obsahov stránok bez hlbšej orien-

tácie študenta v téme nám náš prieskum v značnej miere nepotvrdil. Študenti si mali v prvej otázke vybrať jeden z troch navrhnutých postupov počiatočnej aktivity po zadaní úlohy. Najviac – až 84 respondentov (73 %) využíva v prvom rade internet, ale potrebujú sa najprv v téme zorientovať a nájdené stránky vyhodnocujú. Deväť respondentov (7,8 %) najprv siahne po knihách a internet využíva len sekundárne. Žiaľ, desiati respondenti (8,7 %) označili, že sadnú k internetu a prvé stránky, ktoré im Google nájde, skopírujú, a úlohu majú hotovú. Desatina respondentov uviedla, že má iný, vlastný postup a takmer všetci ho aj opísali – väčšina z nich sa priklonila k názoru, že sa potrebujú v téme najskôr zorientovať, čo korešponduje s modelom C. C. Kuhlthauovej. U mladších študentov sa však vyskytli aj odpovede typu:

- „Sadnem si za Facebook a úlohu robím z Googlu“ alebo
- „Počkám, až kým ma nebude tlačiť termín, lebo sa neviem sústrediť na jednu činnosť.“

Druhou otázkou náš prieskum potvrdil pomerne vysokú popularitu využívania ľudských zdrojov za účelom počiatočnej orientácie v téme – viac ako tri štvrtiny zúčastnených študentov (77 %) komunikujú o úlohe alebo téme, bezprostredne po jej zadaní, so spolužiakmi a kamarátmi, nasledujú súrodenci (33 %) a rodičia (48 %). Označiť mohli viac možností. Len pätina opýtaných so obracia na učiteľa a rovnako – len zhruba pätina – s nikým o svojom zadaní nekomunikuje.

Tretia otázka opäť vychádzala z modelu C. C. Kuhlthauovej, podľa ktorého sa zúženie pohľadu, resp. zaostrenie na konkrétnu oblasť deje až dvakrát (vo fáze selekcie a formulácie zamerania). Nás zaujímalo, čo robia študenti v prípade, ak zistia, že pôvodná téma je orientovaná príliš širokospektrálne, má množstvo oblastí, ktorým sa možno venovať a nedala by sa spracovať v plnom rozsahu. Vybrať mohli viacero odpovedí. V uvedenej situácii sa najčastejšie zariadia podľa požiadaviek učiteľa (75 %), na základe osobného záujmu (69 %); významným kritériom je aj množstvo nájdených informácií k téme (58 %) a časový limit (42 %). Tieto štyri kritériá označila aj C. C. Kuhlthauová za najvýznamnejšie. Okrem nich pätina opýtaných sa riadi aj radou od druhých a len piati (4 %) z respondentov sa týmto problémom bližšie nezaoberajú, úlohu robia z tých informácií, ktoré nájdu ako prvé.

Vo štvrtjej otázke sme zisťovali konkrétne činnosti a stratégie, ktoré v procese vyhľadávania informácií študenti najčastejšie robia. Najviac, až 79 respondentov (69 %) si ukladá linky na stránky, ktoré považuje za relevantné za účelom ich neskoršieho spracovania. Druhou najčastejšou aktivitou je čítanie informácií s cieľom zorientovať sa v téme a rozšíriť tak svoj rozhľad; túto možnosť vykonáva 68 % z nich. Nasleduje robenie poznámok z nájdených zdrojov (45 %). Zaujímavé citáty si vypisuje takmer 16 % respondentov. Tým študenti dokázali, že sa potrebujú v téme hlbšie zorientovať ešte pred tým, než ju začnú spracovávať. Všetky tieto činnosti korešpondujú s činnosťami uvedenými v tretej fáze Kuhlthauovej modelu – explorácií. Okrem toho päť respondentov (4,35 %) uviedlo, že vykonáva aj iné aktivity, bližšie nešpecifikované. Miernym sklamaním boli 16 respondenti, ktorí uviedli, že nevykonávajú žiadnu z uvedených aktivít, priamo úlohu píšu zo zdrojov, ktoré nájdu. Študenti mohli označiť viacero odpovedí.

5.1 Hodnotenie a využívanie zdrojov

V druhej časti dotazníka sme zisťovali, aké typy zdrojov využívajú či ich diverzifikujú či využívajú aj zahraničné zdroje, na základe akých kritérií vyľadované zdroje hodnotia a aké majú vyhľadávacie stratégie.

Respondenti si mali vybrať v piatej otázke najviac tri typy z ponúknutých zdrojov, ktoré najčastejšie využívajú. Najviac, až 113 respondentov (98 %) označilo, že využívajú (odborné) internetové stránky. Druhými najčastejšie využívanými sú zdroje zo skupiny knihy, učebnice a časopisy – túto možnosť označilo 79 respondentov (68 %). Na treťom mieste sa umiestnili rodičia a učiteľia (40 %) – mnohí respondenti podčiarkli v tejto skupine práve rodičov. Nasledujú spolužiaci a kamaráti (17 %), po nich sociálne siete (16 %) a napokon noviny a bulvárna tlač (13 %). Štyria respondenti (3,5 %) uviedli, že používajú aj iné zdroje – z nich jedna respondentka aj uviedla, že sú to dokumentárne filmy.

Potešujúcou skutočnosťou ďalších dvoch otázok je, že až 97 respondentov (82 %) preferuje využívanie viacerých zdrojov, zatiaľ čo zvyšných 18 % si vystačí len s obmedzeným počtom – jedným alebo dvoma. Čo sa týka využívania cudzojazyčných zdrojov, 42 % študentov ich využíva rovnocenne s domácimi, 41 % ich využíva len v prípade, ak nenájdu zdroje v slovenčine, príp. češtine, takmer 10 % uviedlo, že ich vôbec nevyužíva a takmer 9 % ich preferuje pred domácimi. V oboch otázkach mohli samozrejme označiť len jednu z ponúknutých možností.

Najčastejším kritériom, na základe ktorého študenti hodnotia nájdené zdroje, je obsah informácií – a to aj v prípade, ak by informácií bolo málo, ale kvalitných a odborných; toto kritérium ovplyvňuje pri hodnotení až 66 % respondentov. Druhým najčastejším kritériom je osobná (predchádzajúca) skúsenosť, ktorú majú študenti so zdrojmi (44 %), ďalej ich poradie vo výsledkoch vyhľadávania (40 %). Necelá tretina respondentov (30 %) sa riadi rozsahom informácií obsiahnutých v zdroji (teda zásadou, že čím viac informácií, tým lepšie). Štvrtinu (25 %) ovplyvní aj názor druhých ľudí. Respondenti mohli v tejto otázke označiť viacero odpovedí.

Tiež potešujúcim ukazovateľom vyplývajúcim z deviatej otázky je, že takmer všetci študenti kombinujú a obmieňajú pri vyhľadávaní na internete kľúčové slová, skúšajú viac variantov. Konkrétne – 71 % respondentov uviedlo, že skúša viacero variantov takmer vždy, 26 % len v prípade, ak sa im nedarí nič nájsť a len necelé 3 % sa uspokojí s výsledkami jediného zadaného variantu.

6. Činnosti a aktivity – výsledky rozhovorov

V nasledujúcej časti článku predstavíme výsledky rozhovorov. Štyria zo siedmich respondentov po zadaní úlohy najprv o nej premýšľajú – najčastejšie o tom, či už sa s témou niekde stretli či im je známa, aké majú o nej poznatky, aké podobné úlohy už v minulosti vypracovali. Následný krok pre väčšinu respondentov, piatich, je rovnaký – idú sa najprv zorientovať v téme, získať o nej základný prehľad. Len traja respondenti (všetci sú mužského pohlavia) uviedli, že pred samotným vyhľadávaním

informácií si (po zorientovaní sa v téme a získaní prehľadu) načrtnú plán postupu či štruktúru práce. Všetci siedmi uviedli, že o svojej úlohe sa s niekým rozprávajú – či už so zámerom podeliť sa o svoje pocity a myšlienky, alebo zorientovať sa v téme, poradiť v postupe či konkrétnejšom vymedzení oblasti. Piaty respondent sa obracia na rodičov, traja na spolužiakov, traja na starších súrodencov a traja na učiteľa.

6.1 Explorácia a formulácia zamerania

Až šiesti respondenti rozhovorov začínajú svoju prácu (či už získanie prehľadu alebo priamo už spracovanie vybratých zdrojov do svojej práce) na internete, len jedna respondentka preferuje knihy, ktoré má doma (internet využíva až sekundárne). Zo šiestich respondentov, ktorí primárne využívajú internet, jeden respondent okrem internetu nepoužíva iné zdroje, jeden dopĺňa informácie z kníh, novín a časopisov, jedna respondentka z encyklopédií, jeden z učebníc a zvyšní dvaja respondenti by použili knihy len vo výnimočnom prípade, ak by na internete nič nenašli.

V prípade, ak respondenti zistia, že ich pôvodná téma je príliš široko koncipovaná, všeobecná, je k nej množstvo rôznorodých informácií či spadá do mnohých disciplín, všetci siedmi uviedli, že šírku záberu zužujú a zameriavajú sa na určitú konkrétnu podoblasť na základe osobného záujmu. Traja sa tiež riadia požiadavkami a kritériami učiteľa, dvaja na základe predpokladu, čo by mohlo zaujať druhých (tých, ktorým bude práca prezentovaná – napr. spolužiakov, jedna respondentka sa riadi rozsahom (teda venuje sa tej podoblasti, ku ktorej nájde najviac informácií) a jeden respondent sa riadi tiež kritériom potenciálnej užitočnosti a praktického využitia v budúcnosti.

6.2 Využívanie informačných zdrojov

Dvaja respondenti využívajú iba domáce zdroje, cudzojazyčné nepoužívajú z dôvodu obáv, že by im nerozumeli (teda z dôvodu nedostatočných jazykových kompetencií). Zvyšní piati uviedli, že cudzojazyčné zdroje využívajú len na doplnenie informácií, ktoré nenašli v domácich, prípadne, ak sa im nedarí nájsť dostatok relevantných informačných zdrojov v slovenčine (a češtine). Všetci v takých prípadoch hľadajú anglicky písané zdroje, len jediná respondentka by vo výnimočnom prípade použila aj zdroje nemecky písané.

Pri vyhľadávaní kombinujú kľúčové slová všetci – šiesti v prípade, ak sa im nepodarí nájsť v pôvodnom vyhľadávaní dostatok relevantných zdrojov a jeden respondent zadáva viacero variantov vždy – na základe bodov, ktoré si stanovil na začiatku procesu, pred samotným vyhľadávaním informácií.

V prípade, že respondenti nájdu dostatok relevantných zdrojov k téme, optimálny počet stránok, z ktorých zvyknú tvoriť svoje informačné produkty, sú pre dvoch z nich 2 – 3, pre jedného 3 – 4, pre jedného 5 – 6. Ďalšia respondentka uviedla, že sa snaží využívať viacero zdrojov, ale v prípade, ak sú všade tie isté informácie, tak kombinuje aspoň 2 – 3. Zvyšní dvaja respondenti nevedeli uviesť optimálny počet.

Respondenti majú rôzne kritériá, na základe ktorých hodnotia stránky. Najčastejšími sú osobná skúsenosť, známe stránky (traja), relevancia obsahu (traja), odbornosť textu (traja), inštitucionálne zázemie stránky – dôveryhodnosť (traja), vzhľad stránky (dvaja), zrozumiteľnosť textu (dvaja), poradie vo vyhľadávacom (dvaja), rozsah textu (jeden), osobný záujem (jeden) a pocity (jeden). Zaujímavé je vyjadrenie jedného z respondentov, ktorý sa vyjadril, že najviac dôveruje nájdeným výsledkom vo formáte pdf – zdroje v takomto formáte majú pre neho vysokú mieru dôveryhodnosti.

V prípade, ak si informácie v nájdených zdrojoch odporujú, nie sú kompatibilné, vylučujú sa, šesť respondentov berie do úvahy tie, ktoré prevládajú, len jeden respondent sa snaží spracovať všetky varianty.

Všetci siedmi respondenti texty kopírujú obsahy zo stránok do svojich prác len minimálne – vždy sa snažia nájdené informácie preformulovať vlastnými slovami, dať im vlastnú logickú štruktúru. Dôvody sú však už rôzne – kým pre niektorých je to pocit zodpovednosti prístupu k práci, u ďalších je príčinou strach, že im na to učiteľ príde a výslednú prácu neprijme alebo ohodnotí známku *nedostatočná*.

7. Myšlienky, pocity a nálada

V tretej sekcii dotazníka sme zisťovali, na čo študenti myslia vo chvíli, keď dostanú úlohu, aké prežívajú pocity pred a po procese vyhľadávania informácií a ktoré kritériá im a do akej miery ovplyvňujú ich náladu. Uvedomujeme si, že dotazník nie je najvhodnejšou formou pre zisťovanie týchto faktorov, využívala ho však aj samotná C. C. Kuhlthauová.

Viac ako polovica účastníkov (50,5 %) nášho prieskumu – až 58 študentov – uvažujú nad úlohou bezprostredne po jej zadaní s cieľom konkretizovať ju (deduktívny spôsob myslenia). Opačný postup (induktívny) praktizuje len 26 % respondentov – jeho princípom je taktiež uvažovať nad zadanou úlohou, ale s cieľom zaradiť ju do širších tematických oblastí, ktorých sa týka. Niektorí študenti uviedli, že praktizujú oba spôsoby súčasne, čo sa, samozrejme, nevylučuje. Až 35 % respondentov uviedlo, že myslia na to, ako úlohu čím skôr urobia a budú mať od nej pokoj. Necelá tretina (31 %) tiež označila možnosť, že uvažujú nad úlohou a snažia sa spomenúť si na podobné úlohy, ktoré už v minulosti robili. Takmer 22 % respondentov uviedlo, že v danej chvíli na nič, čo súvisí so zadanou témou, úlohou a jej vypracovaním, nemyslia. Zhruba 7 % uviedlo, že myslia na iné – jeden respondent uviedol, že rozmýšľa o čase, kedy bude úlohu robiť a jedna respondentka uviedla, že často v duchu nadáva, ak zadanej téme absolútne nerozumie.

V intenciách Kuhlthauovej modelu sme tiež zisťovali aj pocity študentov – bezprostredne po zadaní úlohy a po jej úspešnom ukončení. Otázky boli škálové, respondenti mali označiť jeden z piatich stupňov. Po obdržaní zadania prežíva negatívne pocity (napr. strach, neistotu, zmätok) len 5 % študentov, skôr negatívne má 11 %, neutrálne – indiferentné, resp. zmiešané pocity má najviac – až 62 % respondentov. Ďalších 16 % účastníkov prieskumu uviedlo, že ich pocity sú skôr pozitívne a čisto pozitívne pocity prežívajú len štyria študenti (3 %). Tieto zistenia korešponujú do značnej miery s uvedenými v Kuhlthauovej mo-

deli, kde autorka tvrdí, že študenti prežívajú v prvých dvoch fázach zmiešané pocity – na jednej strane strach, zmätok, neistota, na strane druhej predčasnú eufóriu.

Rovnako aj výsledky z otázky mapujúcej pocity po úspešnom ukončení do značnej miery sa stotožňujú s modelom C. C. Kuhlthauovej. Až 63 % študentov prežíva pozitívne pocity (úľava, spokojnosť, radosť), 25 % skôr pozitívne, len necelých 9 % má pocity buď zmiešané alebo indierentné a len traja respondenti (< 3 %) označili, že ich pocity sú po ukončení negatívne.

Náladu v procese vyhľadávania informácií môže ovplyvniť viacero faktorov. V trinástej otázke sme identifikovali päť z nich, o ktorých predpokladáme, že sú najvýznamnejšími a študenti mali označiť stupeň ich vplyvu na zmenu nálady v rozmedzí 0 (žiadny vplyv) až 5 (maximálny vplyv). Výrok, že „*ľahké a zrozumiteľné zadanie úlohy mi zlepší náladu*“ mal priemernú hodnotu stupňa vplyvu 3,7 z 5; „*dostatok dostupných zdrojov k téme mi zlepší náladu*“ získal najvyšší stupeň vplyvu – 3,85 z 5. Najnižšiu priemernú hodnotu z faktorov zlepšujúcich náladu malo konštatovanie týkajúce sa porozumenia: „*hlbšie porozumenie zadaniu a téme mi zlepší náladu*“ – priemerná hodnota tu bola len 3,51 z maximálnej možnej hodnoty 5. Študenti mali k dispozícii aj dva faktory zhoršujúce náladu. Najviac im náladu zhorší nedostatok relevantných informácií k téme – priemerný stupeň vplyvu mal hodnotu 3,53. Naopak, najmenší celkový vplyv na náladu malo nasledujúce tvrdenie: „*Náladu mi zhorší skutočnosť, ak si nájdené informácie v rozličných zdrojoch odporujú, vylučujú sa, nezapadajú do seba, sú protirečivé*“ – priemerná hodnota stupňa vplyvu bola len 3,38 z 5.

7.1 Pocity a nálady – zistenia z rozhovorov

Bezprostredne po zadaní úlohy traja respondenti pociťujú takmer vždy nechť alebo zmätok. Ten pramení najčastejšie z ich neznalosti témy, prípadne, ak nerozumejú zadaniu a jeden uviedol, že negatívne pocity vyplývajú zo samotnej podstaty úlohy (aspekt školskej povinnosti, známkového hodnotenia). Ďalší dvaja respondenti sa vyjadrili, že pocity závisia od toho, či ich téma zaujme alebo nie. Ak sa v nich vzbudí záujem, jeden z nich pociťuje radosť, že bude spracovávať niečo, na čo sa teší, a druhý pociťuje okrem radosti aj odhodlanie popasovať sa s témou. Poslední dvaja respondenti majú neutrálnu pocity, resp. nič nepociťujú.

Najčastejším faktorom, ktorý študentom zhorší náladu, je situácia, keď sa im nedarí nájsť dostatok relevantných zdrojov; vtedy pociťujú obavu i napätie. Ak si informácie v jednotlivých zdrojoch odporujú alebo vylučujú sa, jedna respondentka uviedla, že prežíva chaos, ďalšia divný pocit, tretieho to znervózňuje a štvrtého to až rozčúli. K ďalším faktorom zhoršujúcim náladu počas vyhľadávania informácií patrí príliš široko koncipovaná téma a množstvo informácií, z ktorých si nevedia vybrať to podstatné. Ďalej sú to situácie, keď respondent neporozumie obsahu informácií, ak nájdené informácie nedávajú zmysel, resp. informácie „*rozhádzané*“, zle štruktúrované a ak text obsahuje príliš veľa odborných termínov.

Medzi faktory zlepšujúce náladu opýtaní študenti uvádzali pochopenie (porozumenie) témy, záujem o ňu, zorientovanie sa v nej, dostatok vyhladaných relevantných zdrojov/informácií k téme, ak sa darí hneď „*po prvom kliknutí*“. Len jediný z nich má „*flegmatický*“ postoj – náladu mu len málokedy ovplyvní nejaký faktor – je to z dôvodu, že takéto práce vykonáva, ako nutnú povinnosť do školy.

8. Záujem o tému a jej porozumenie

V poslednej časti dotazníka sme sa snažili zistiť, či dochádza u študentov k prechodu v rámci ich informačnej potreby od relevancie k pertinencii na základe ich osobného záujmu o tému a potreby hlbšie tému porozumieť, keďže aj Kuhlthauová vo svojom modeli podmieňuje prechod od potreby zisku relevantných informácií k pertinencii nárastom záujmu o tému a mierou pochopenia témy a problematiky. Študentom boli predstreté dve škálové otázky založené na rovnakom princípe ako v predošlom prípade. Tvrdenie: „*Čím dlhšie sa venujete práci na úlohe, tým viac narastá Váš záujem o tému*“ získalo priemerný stupeň vplyvu len 2,51 z 5. Na druhej strane výrok: „*Pre dôkladné vypracovanie úlohy potrebujete hlbšie pochopiť tému a problematiku, súvislosti, v ktorých sa nachádza, vzťahy, kontext a pod.*“ získalo priemernú hodnotu súhlasu až 4,33 z 5. Tým sa ukázalo, že hoci študentov nie vždy téma zaujme, aj keď o nej získavajú množstvo informácií (čím sa naše zistenie mierne odlišuje od Kuhlthauovej tvrdenia, že všeobecne s prácou na úlohe narastá záujem), študenti potrebujú byť v nej aspoň minimálne zorientovaní, mať aspoň základný prehľad o problematike, viacerí potrebujú poznať i hlbšie súvislosti a kontexty.

Pri rozhovoroch štyria respondenti uviedli, že hlbšie porozumieť téme majú záujem len v prípade, ak ich téma zaujme, traja uviedli, že bližšie spoznanie témy a jej hlbšie porozumenie, objavenie zákonitostí, princípov a vzťahov nemajú záujem takmer nikdy, ani len v prípade, ak ich téma počas vypracovania úlohy zaujme.

9. Záver

Na základe našich zistení môžeme konštatovať, že študenti nepostupujú presne podľa fáz modelu C. C. Kuhlthauovej. Jednotlivé fázy sa im miešajú, niektoré preskakujú, obchádzajú a vynechávajú. Túto skutočnosť už v r.1993 naznačila aj sama autorka, keď píše: „*Originálny model opisuje štádiá 3, 4 a 5 samostatne. Opakované štúdie však ukazujú, že tieto stupne od explorácie po zber sa prekrývajú, sú spojené a splynuté*“ (Kuhlthauová, 1993, str. 74).

Skutočnosť, že model bol vytvorený v čase diametrálne odlišných podmienok než sú v dnešnej dobe, a že bol testovaný na iných generáciách študentov, než tých dnešných, viedla autorku k revízii svojho modelu. Výsledky publikovala v r. 2008 v časopise *Information Research*. Hoci merania sa uskutočnili v časoch dominancie internetu, a teda pribudli nové faktory ovplyvňujúce informačné správanie, v zásade autorka označila model za naďalej platný – jeho podstata ostala nezmenená: „*Študenti majú tendenciu chápať informácie, ako niečo ľahko dostupné a cítia sa frustrovaní, keď proces vyhľadávania informácií nie je bezproblémový ako oni očakávajú*“ (Kuhlthau, Heinström a Todd 2008). A na ďalšom mieste uvádza, že: „*nie všetci študenti postupujú prostredníctvom postupu stanovenom v modeli. Tí, ktorí najviac prebádali tému a postupovali podľa jednotlivých krokov, pociťovali po jej ukončení najväčšiu spokojnosť*“ (Kuhlthau, Heinström a Todd, 2008).

Napriek pomerne nízkej vzorke respondentov výsledky nášho prieskumu indikujú určité ukazovatele, všeobecne platné pre celú *Google generáciu*. Sklon hlbšieho bádania v téme ešte u niektorých pretrváva, ale možnosti poskytované internetom (množstvo zdrojov nájdených okamžite, ľahko kopírovateľné obsahy, sociálne siete) podporujú povrchné spracovanie úlohy a tento fenomén sa zrejme bude čoraz silnejšie prejavovať. Napríklad, aj konkretizáciu témy ako najčastejšiu prácu so zdrojmi a zaberie viac času, neodôvodnené uchýlenie sa jedným smerom je nenáročná úniková stratégia. Užitočnosť práce s informačnými zdrojmi si však viacerí respondenti uvedomujú; svedčí o tom aj vyjadrenie, ktoré do dotazníku napísal jeden z respondentov: „Podľa mňa sme leniví a aj mne sa nič nechce robiť. Najradšej by som nerobil všelijaké referáty, ale treba povedať, že z referátov a projektov sa väčšinou vždy viac naučím.“ (muž, vek neuvedený, 2. ročník)

Uvedomujeme si, že výskum nie je reprezentatívny, umožňuje však identifikovať mieru informačnej gramotnosti mladých ľudí, z ktorých väčšina pokračuje v štúdiu na vysokých školách. A vysokoškolské prostredie vyžaduje informačne gramotných študentov. Zistenia z takýchto výskumov by mohli byť indikátorom prípadných zmien koncepcie informačnej výchovy na stredných školách. Preto zdôrazňujeme potrebu takýchto výskumov.

Odkazy

KUHLTHAU, C. C., HEINSTRÖM a R. J. TODD, 2008. The 'information search process' revisited: is the model still useful? In: *Information Research*, roč. 13, č. 4 [online]. © 2008 [cit. 2014-03-20]. Dostupné na: <http://www.informationr.net/ir/13-4/paper355.html>

KUHLTHAU, C. C., [s.d.]. Information Search Process. *Rutgers.edu* [online]. Aktualizované 2013 [cit. 2014-03-20]. Dostupné na: http://comminfo.rutgers.edu/~kuhlthau/information_search_process.htm

KUHLTHAU, C. C., 1993. *Seeking meaning: a process approach to library and information services*. Norwood: Ablex. ISBN: 0-89391-968-3.

STEINEROVÁ, J., 2005. *Informačné správanie: Pohľady informačnej vedy*. Bratislava: Centrum VTI. ISBN: 80-85165-90-2.

Poznámka: Práca bola ocenená na ŠVOK 2014 Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave.

Odkaz na prácu:

Fázik, Jakub. *Informačné správanie stredoškolskej mládeže* [práca ŠVOK]. Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta. Katedra knižničnej a informačnej vedy. Školiteľ: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD., Bratislava, 2014, 44 s.

Model of the Information Search Process

Bc. Jakub Fázik
jakub.fazik@gmail.com

(Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského)